

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAXTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUV VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	488
Ergashev Olim Kenjayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	496
Ergashev Olim Kenjayevich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
Т.В. Ким	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILYI AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	
ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	547
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.....	553
Петр Ким	
BAA VA O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKCHILIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI	559
Bektemirov Muhiddin Shomirza o'g'li	

O'zbekistonda esa islomiy moliya bo'yicha dastlabki qadamlar nisbatan kechroq tashlandi. O'zbekiston ushbu sohaga ehtiyotkorona yondashdi: birinchi bosqichda to'g'ridan to'g'ri islomiy banklar faoliyatini tartibga soluvchi qonun ishlab chiqilmadi, balki dastlab mikromoliya tashkilotlari doirasida amaliy tajriba yo'lga qo'yildi. 2024-yil 26-iyulda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining "Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risida"gi 3536-son nizomi tasdiqlandi. Mazkur hujjat mikromoliya tashkilotlari uchun islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatish tartibini belgilab berdi. Ikkinchi bosqichda esa O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1126-son¹ Qonun bilan islomiy bank faoliyatini yo'lga qo'yish uchun ilk bor huquqiy asos yaratildi. Shu bilan birga, to'qqiz turdagi normativ-huquqiy hujjatga o'zgartirishlar kiritilib, sohani izchil rivojlantirishga qaratilgan kompleks islohotlar amalga oshirildi. Ikki davlatning islomiy bankchilikni rivojlantirish bosqichlaridagi farq ularning qonunchiligini qiyosiy-huquqiy jihatdan o'rganish dolzarbligini oshiradi, chunki rivojlangan tajriba asosida yangi huquqiy tizimni yanada takomillashtirish imkoniyatlari aniqlanadi.

Tadqiqotning obyekti — BAA va O'zbekiston Respublikasining islomiy bank faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar tizimi. Tadqiqotning predmeti — ikki davlatdagi institutsional-huquqiy arxitektura, litsenziyalash, moliyaviy operatsiyalar nomenklaturasi, sud amaliyoti va soliqqa tortish mexanizmlari o'rtasidagi qiyosiy-huquqiy munosabatlardir.

Tadqiqotning maqsadi — ikki davlat qonunchiligini yuqorida sanab o'tilgan mezonlar bo'yicha qiyoslab, har bir modelning kuchli va nisbatan zaif tomonlarini hamda O'zbekiston qonunchiligidagi mavjud bo'shliqlarni (GAP) aniqlashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: ikki davlatning Islom moliyasizozorati institutlarini tahlil qilish; litsenziyalash tartiblarini qiyoslash; moliyaviy operatsiyalar nomenklaturasini taqqoslash; sud amaliyotining ahamiyatini baholash; soliqqa tortish mexanizmlarini qiyoslash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islomiy bank huquqi bo'yicha xalqaro adabiyotlarda asosiy e'tibor AAOIFI va IFSB standartlarining milliy qonunchilikka integratsiyalashuvi, islom moliyasi boshqaruvi (Shari'ah governance) modellari hamda riboning huquqiy ta'rifiga qaratilgan. Xususan, Dr. Yousuf Azim Siddiqi tomonidan tayyorlangan "**Islamic Banking Laws in the United Arab Emirates**" to'plamida BAAning islomiy moliya bo'yicha beshta asosiy qonuni izohlanib, ular amaliy bank faoliyati misollari bilan boyitilgan. Ushbu tadqiqot BAA'dagi institutsional fatvo ierarxiyasi hamda sud amaliyotidagi presedentlarning ahamiyatini tizimli tarzda yoritgan dastlabki ilmiy ishlardan biri hisoblanadi. Xalqaro standartlarda, jumladan, AAOIFI va IFSB standartlarida islomiy moliya institutlarining islom moliyasi talablariga muvofiqligini ta'minlash mexanizmlari (islom moliyasi kengashlari, ichki islom moliyasi auditi, fatvo chiqarish tartib-qoidalari) standartlashtirilgan tarzda bayon etilgan. Biroq mazkur standartlarning milliy qonunchilikka integratsiyalashuvi davlatlar kesimida o'ziga xos xususiyatlarga ega.

O'zbekiston bo'yicha esa mavzuning yangiligi sababli akademik adabiyotlar hali shakllanish bosqichida. Mavjud tadqiqotlar asosan O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1126-son² Qonun mazmunini sharhlash bilan chegaralanib, uni xalqaro tajriba, xususan, BAA va Malayziya kabi yetakchi yurisdiksiyalar tajribasi bilan tizimli ravishda qiyoslovchi ilmiy ishlar deyarli uchramaydi. Mazkur tadqiqot ushbu ilmiy bo'shliqni qisman to'ldirishga xizmat qiladi. Avvalgi tadqiqotlardan farqli ravishda, unda O'zbekistonning islomiy bankchilik to'g'risidagi qonuni BAAning 40-yillik institutsional tajribasi bilan beshta aniq mezon, ya'ni institutsional arxitektura, litsenziyalash, moliyaviy operatsiyalar, sud amaliyoti va soliqqa tortish yo'nalishlari bo'yicha qiyosiy tahlil qilinadi hamda GAP-tahlil metodologiyasi asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Mazkur yondashuv tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot sifat (qualitative) dizayniga asoslangan qiyosiy-huquqiy tahlil shaklida olib borildi. Birinchidan, qiyosiy huquqshunoslik metodi qo'llanildi: ikki yurisdiksiyaning funksional ekvivalent institutlari (BAA'dagi Higher Shari'a Authority va O'zbekistondagi Markaziy bankning Islomiy moliya kengashi) taqqoslanib, ularning vakolat doirasi, tashkil etilish tartibi hamda yuridik kuchi baholandi. Ushbu usulni qo'llash natijasida ikki modelning fatvo

1 O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1126-son Qonun (29.06.2026): <https://lex.uz/uz/docs/-8099403>

2 O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1126-son Qonun (29.06.2026): <https://lex.uz/uz/docs/-8099403>

ierarxiyasidagi asosiy farq, ya'ni BAAda uch pog'onali majburiy tizim, O'zbekistonda esa ikki pog'onali, biroq majburiylik darajasi hali to'liq aniqlashtirilmagan tizim mavjudligi aniqlandi.

Ikkinchidan, mazmunli-huquqiy tahlil (doctrinal analysis) qo'llanildi. Bunda har ikki davlatning rasmiy qonun matnlari moddama-modda o'rganildi hamda shartnoma turlarining (Murabaha, Ijara, Istisna, Salam) huquqiy ta'rifidagi farqlar tahlil qilindi. Uchinchidan, GAP-tahlil metodi qo'llanildi. Bunda «amaldagi holat» (O'zbekiston qonunchiligi) va «etalon holat» (BAA tajribasi hamda AAOIFI/IFSB xalqaro standartlari) o'rtasidagi farqlar jadval ko'rinishida tizimlashtirildi, shuningdek, har bir aniqlangan bo'shliqqa ustuvorlik darajasi (yuqori, o'rta, past) belgilandi.

Manba sifatida BAAning beshta federal qonuni — **1985-, 2021- va 2022-yillarda** qabul qilingan qonunlar hamda **2025-yilda** qabul qilingan ikkita qonun, shuningdek, Dubay Kassatsiya sudining **2025-yil 8-iyuldagi** va **2025-yil 14-iyuldagi** qarorlari o'rganildi. O'zbekiston bo'yicha asosiy manba sifatida O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1126-son³ Qonun olindi. Tadqiqot doirasi BAA va O'zbekiston yurisdiksiyalari bilan chegaralandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Institutsional-huquqiy arxitektura

BAA modelida Oliy shariat idorasi (Higher Shari'a Authority, HSA) Markaziy bank tarkibida faoliyat yuritadi hamda uning qarorlari Ichki islom moliyasi nazorati qo'mitalari uchun qonun darajasida majburiy hisoblanadi (24-modda, 8-band). Ichki islom moliyasi nazorati qo'mitalari (Internal Shari'ah Supervision Committee – ISSC) islomiy banklar, an'anaviy banklardagi islomiy oynalar (Islamic windows) hamda takaful (islomiy sug'urta) kompaniyalari faoliyatining islom moliyasi qoidalariga muvofiqligini nazorat qiluvchi institutsional darajadagi oliy organ hisoblanadi. Har bir institutda mustaqil Ichki islom moliyasi nazorati qo'mitasi tashkil etilishi shart. Uning a'zolari manfaatdor shaxslar toifasiga kirmasligi, ya'ni ijro lavozimlarini egallamasligi, aksiyador bo'lmasligi hamda ikkinchi darajagacha qarindoshlik manfaatlaridan xoli bo'lishi qat'iy talab etiladi. Mazkur yondashuv uch pog'onali nazorat tizimini (HSA → ISSC → Ichki audit) shakllantiradi.

O'zbekistonda esa ikki bosqichli tizim joriy etilmoqda: Markaziy bank darajasida besh a'zodan iborat Markaziy bankning Islomiy moliya kengashi hamda bank darajasida kamida uch a'zodan iborat bankning Islomiy moliya kengashi faoliyat yuritadi. Biroq Markaziy bankning Islomiy moliya kengashi a'zolari va ularning vakolatlari Markaziy bank boshqaruvi tomonidan belgilanadi, uning qarorlarining boshqa institutlar uchun majburiylik esa qonun darajasida aniq belgilab qo'yilmagan. Bu jihat BAA'dagi Oliy islom moliyasi idorasi (Higher Shari'a Authority) modelidan asosiy farqlardan biri hisoblanadi.

Litsenziyalash tartibi

BAAda 1985-yildan buyon yagona litsenziyalash tizimi amal qiladi. Unga ko'ra, institutlar ta'sis hujjatlarida islom moliyasi talablariga rioya etish majburiyatini belgilashi shart. O'zbekistonda esa yanada batafsil tartibga solish modeli joriy etilgan. Unda bank faoliyati litsenziyasi va islomiy bank faoliyati litsenziyasi alohida ajratilgan. Shu bilan birga, «faqat islomiy bank» tushunchasi hamda litsenziyalarning o'zaro almashtirish tartibi batafsil tartibga solingan. Islomiy bank litsenziyasini olish uchun bankning Islomiy moliya kengashi, maxsus bo'linma va uch yillik biznes-reja kabi qo'shimcha hujjatlar talab etiladi. Bu yondashuv BAA'dagi umumiy tartibdan farqli ravishda protseduraviy jihatdan yanada batafsil tartibga solingan.

Moliyaviy operatsiyalar nomenklaturasi va sud amaliyoti

BAA qonunchiligida Murabaha, Istisna, Salam va Ijara kabi shartnomalar uchun aniq huquqiy ta'riflar, ularni tuzish shartlari hamda bekor qilish asoslari qonun moddalarida (468–496-moddalar) batafsil belgilangan. Shuningdek, har qanday shaklda foiz undirish taqiqi ham nazarda tutilgan (473-modda). O'zbekistonning islomiy bankchilik to'g'risidagi qonunida esa moliyaviy operatsiyalar asosan nomma-nom sanab o'tilgan bo'lib, ularning batafsil tartibi islomiy moliya standartlariga havola qilingan. Bu holat huquqni qo'llash amaliyotida qo'shimcha me'yoriy hujjatlarga murojaat etishni talab etadi.

Mazkur farq sud amaliyotida ham yaqqol namoyon bo'ladi. 2025-yil 8-iyulda Dubay Kassatsiya sudi, keyinchalik 2025-yil 14-iyulda Umumiy Assambleya tomonidan tasdiqlangan qaroriga ko'ra, Murabaha shartnomasi bo'yicha kechiktirilgan to'lov uchun 5 foizlik jarimani undirishni bekor qildi. Sud 473-moddaga muvofiq, bunday to'lov kompensatsiya shaklida undirilgan taqdirda ham noqonuniy ekanligini e'tirof etdi va ushbu tamoyilni jamoat tartibi darajasida mustahkamladi. O'zbekiston qonunchiligida bunga o'xshash aniq taqiqlovchi norma mavjud emas. Fuqarolik kodeksiga kiritilgan o'zgartirish «foizlar va (yoki) boshqa daromadlar» iborasining qo'llanish doirasini kengaytiradi, biroq riboni taqiqlovchi mexanizmini bevosita belgilamaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 480^s-moddasi yangi tahririda islomiy bank faoliyati doirasida

³ O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1126-son Qonun (29.06.2026): <https://lex.uz/uz/docs/-8099403>

mijozlarning to'lovlarni kechiktirishi natijasida undirilgan penyalarning daromadi hisoblanmasligi, balki xayriya maqsadlariga yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, ushbu mablag'lar foyda solig'i bazasini aniqlashda chegirib tashlanadigan xarajatlar tarkibiga kiritiladi. Mazkur yondashuv AAOIFI xalqaro standartlariga mos keladi, ya'ni mijoz tomonidan to'langan jarima bank daromadiga emas, balki xayriya maqsadlariga yo'naltiriladi.

Soliqqa tortish mexanizmlari

BAAda islomiy moliya institutlari savdo-sotiq va ko'chmas mulk bilan bog'liq ayrim cheklovlardan ozod etilgan bo'lsa-da, soliqqa tortishning alohida bobi mavjud emas. O'zbekistonda esa Soliq kodeksiga maxsus 71²-bob kiritilib, qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etish (jumladan, Murabaha ustamasi), foyda solig'ida islomiy qarzlarni alohida maqomda e'tirof etish hamda jismoniy shaxslarni daromad solig'idan ozod etish tizimli ravishda tartibga solingan. Bu jihat O'zbekiston modelining muhim afzalliklaridan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Kuchli va rivojlantirish imkoniyatlari

BAA islomiy bankchilik qonunchiligining kuchli tomonlari quyidagilardan iborat: 40-yillik institutsional uzluksizlik, markazlashtirilgan va majburiy fatvo tizimi, sud amaliyoti orqali huquqiy yondashuvlarning mustahkamlanishi, shartnomaviy-huquqiy tartibga solishning batafsilligi hamda islom moliyasi kengashi mustaqilligini ta'minlovchi kafolatlarning mavjudligi.

BAA islomiy bankchilik qonunchiligini yanada rivojlantirish imkoniyatlari sifatida qonunchilikning bir nechta hujjatlar o'rtasida taqsimlanganligi, 1985-yilgi qonunning ayrim normalarini zamonaviylashtirish zarurati hamda soliqqa tortishning alohida tartibga solinishi istiqbollari qayd etilishi mumkin.

O'zbekiston islomiy bankchilik qonunchiligining kuchli tomonlari quyidagilardan iborat: kompleks va yagona qonunchilik yondashuvi, ilg'or ikki litsenziyalik model, batafsil va tizimli soliq rejimi, ijtimoiy inklyuziya talablarining integratsiyasi hamda mikromoliya sektorini qamrab olishi.

O'zbekiston islomiy bankchilik qonunchiligini yanada takomillashtirish yo'nalishlari sifatida Markaziy bankning Islomiy moliya kengashi qarorlarining yuridik kuchini yanada aniqroq belgilash, mustaqil islom moliyasi nazorati institutini rivojlantirish, riboni taqiqlash mexanizmlarini yanada batafsil tartibga solish, sud amaliyoti va ixtisoslashgan adliya infratuzilmasini rivojlantirish hamda islom moliyasi standartlarining xalqaro andozalar bilan uyg'unligini yanada mustahkamlashni ko'rsatish mumkin.

GAP-tahlil: jamlangan jadval

1-jadvalda ikki davlat qonunchiligi o'rtasidagi asosiy farqlar hamda O'zbekiston uchun istiqbolli rivojlantirish yo'nalishlari jamlangan.

1-jadval
BAA va O'zbekiston islomiy bank qonunchiligi bo'yicha GAP-tahlil⁴

Mezon	BAA holati	O'zbekiston holati	GAP (bo'shliq)	Ustuvorlik	Mezon
Markaziy islom moliyasi organi qarorlarining majburiyigi	HSA qarorlari ISSC va boshqa organlar uchun qonun darajasida majburiy.	Markaziy bank kengashining vazifalari belgilangan, majburiylik darajasi aniq belgilanmagan.	Yuridik kuchini aniq belgilash zarur.	Yuqori	Markaziy islom moliyasi organi qarorlarining majburiyigi
Kechiktirilgan to'lovlar (Late payment)	Har qanday kechikish foizi (hatto kompensatsiya deb atalsa ham) taqiqlanadi (sud qarori, 2025-yil).	Undirilgan penyalarning bankda qolmaydi, balki to'liq xayriya maqsadlariga yo'naltiriladi.	Maxsus modda kiritish zarur.	Yuqori	Kechiktirilgan to'lovlar (Late payment)
islom moliyasi nazorati mustaqilligi	ISSC uchun batafsil mustaqillik kafolatlari mavjud.	Bank kengashi uchun qisqa norma belgilangan.	Mustaqillik mezonlarini kengaytirish.	O'rta	islom moliyasi nazorati mustaqilligi
Shartnoma turlarining qonun darajasidagi ta'rifi	Murabaha, Istisna, Salam, Ijara — har biri alohida moddada tartibga solingan.	Faqat nomlari sanab o'tilgan, standartlarga havola qilingan.	Asosiy shartlarni qonunda belgilash.	O'rta	Shartnoma turlarining qonun darajasidagi ta'rifi
Sud amaliyoti va ixtisoslashgan adliya	Kassatsiya sudi darajasida presedent mavjud.	Mavjud emas (qonun hali amaliyotga joriy etilmagan).	Sudyalarni tayyorlash dasturi.	Past-o'rta	Sud amaliyoti va ixtisoslashgan adliya
Soliqqa tortish va litsenziyalash kompleksligi	Tarqoq, alohida bob va ikki litsenziya tushunchasi mavjud emas.	Alohida bob, ikki litsenziya turi — batafsil va tizimli.	— (O'zbekiston ustunligi)	—	Soliqqa tortish va litsenziyalash kompleksligi

4 Muallif ishlanmasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, BAA va O'zbekiston islomiy bank faoliyatini tartibga solishda tubdan farqli, ammo har biri o'z mantiqiga ega bo'lgan ikki modelni tanlagan. BAA modeli **40-yillik** institutsional evolyutsiya natijasida markazlashtirilgan, majburiy fatvo ierarxiyasi va sud amaliyotida mustahkamlangan yuqori huquqiy aniqlikni ta'minlaydi. O'zbekiston modeli esa nisbatan yangi bo'lishiga qaramay, soliqqa tortish va litsenziyalash sohalarida BAA tajribasidan ham ilg'orroq tizimli yechimlarni taklif etadi. Asosiy aniqlangan bo'shliqlar — Markaziy bankning Islomiy moliya kengashi qarorlarining majburiylik darajasi hamda riboning aniq taqiqlanish ko'lamini — eng yuqori ustuvorlikka ega (1-jadval).

O'tkazilgan tahlil asosida quyidagi amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Markaziy bankning Islomiy moliya kengashi qarorlarining boshqa institutlar uchun majburiy yuridik kuchini qonun darajasida aniq belgilash;

Islomiy moliya operatsiyalarida har qanday shaklda jarima undirish taqiqlash hamda bunga muvofiq bo'lmagan kelishuvlarning bekor qilinishi to'g'risida BAAning **473-moddasiga** o'xshash maxsus normani kiritish;

Bankning Islomiy moliya kengashi mustaqilligi mezonlarini ISSC tajribasiga muvofiqlashtirish va kengaytirish;

«Islomiy moliya standartlari»ning aniq xalqaro andozalarga (AAOIFI/IFSB) asoslangan mexanizmini belgilash;

Islomiy moliya nizolarini ko'rib chiqish bo'yicha sudyalari yoki arbitraj sudlari arbitrlarini maxsus tayyorlash dasturini joriy etish.

O'zbekiston 2026-yilgi qonun islohotlari orqali islomiy bankchilik sohasidagi xalqaro tajribani milliy qonunchilikka moslashuvchan tarzda implementatsiya qilishga intilgan. Ayniqsa, Soliq va Fuqarolik kodekslari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-yanvardagi «Davlat boji to'g'risida»gi O'RB-600-son⁵ Qonun normalarining o'zaro uyg'unlashtirilishi yaqin istiqbolda O'zbekistonning Markaziy Osiyoda islom moliyasining yirik va jozibador markazlaridan biriga aylanishi uchun mustahkam huquqiy poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot ikki yurisdiksiya bilan chegaralangan bo'lib, uning natijalari kelgusidagi tadqiqotlarda O'zbekistonning islomiy bankchilik to'g'risidagi qonunini amaliy qo'llash masalalarini boshqa davlatlar, xususan, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston kabi qo'shni mamlakatlar, shuningdek, Malayziya va Saudiya Arabistoni tajribasi bilan qiyosiy o'rganish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Siddiqi, Y. A. (2026). *Islamic Banking Laws in the United Arab Emirates* (2nd ed.). Beirut: Kanz Publishers.
2. Federal Decree-Law No. (50) of 2022 Regarding Commercial Transactions Law. United Arab Emirates.
3. Federal Decree-Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business. United Arab Emirates.
4. Federal Decree-Law No. (33) of 2025 Regarding the Regulation of the Capital Market. United Arab Emirates.
5. Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies. United Arab Emirates.
6. Federal Law No. (6) of 1985 Regarding Islamic Banks, Financial Institutions and Investment Companies. United Arab Emirates.
7. Dubai Court of Cassation. (2025). *Ruling in Appeal Nos. 595/2025 and 608/2025 (Commercial)*, 8 July 2025; *General Authority Ruling*, 14 July 2025.
8. O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 27-martdagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga O'zbekistonda islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" O'RB-1126-son Qonuni(29.06.2026): <https://lex.uz/uz/docs/-8099403>
9. O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda «O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida»gi 154-I-son Qonuni: <https://lex.uz/uz/docs/-72266>
10. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-aprelda «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi 216-I-son Qonuni: <https://lex.uz/ru/docs/-2681>
11. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi.
12. AAOIFI. *Shari'a Standards*.
13. IFSB. *Core Principles for Islamic Finance Regulation*.

5 O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-yanvardagi «Davlat boji to'g'risida»gi O'RB-600-son Qonun: <https://lex.uz/docs/-4680944>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>